

Folio y fecha de recepción SCJN: **79180-MINTER** 07/10/2025 12:28:49
Folio electrónico: **89794** p. m.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Recurso Interpuesto

Remitente (órgano requirente): SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO
Destinatario (órgano requerido): SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Recurrente (órgano requirente): MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
NEUN: 32519776
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia:
Fecha de notificación de la sentencia:
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones de la certificación:

Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:19:24 p. m.
Tipo y núm. de exp. origen: AMPARO EN REVISIÓN 46/2023
Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
DOCUMENTO 2	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(8) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 8 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

